

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18103514>

CHUQURLIK MARKERLARI YORDAMIDA QUDUQLARDAGI TOG‘ JINSLARINING SILJISH MIQDORINI O‘LCHASH

Abdiazizov Asliddin Adham o‘g‘li

Qarshi davlat texnika universiteti assistenti

E-mail: abdiazizovasliddin7@gmail.com

Talaba: **G‘ayratova Madinabonu Zaxriddin qizi**

Baxromov Bexruzbek G‘olibovich

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tog‘ jinslari massivining marksheyderlik-geofizik nazorati, xususan, chuqurlik markerlari va deformometrik asboblarning yordamida quduqdagi tog‘ jinslarining siljish miqdorini aniqlash masalalari yoritilgan. Tadqiqotda turli o‘lchov asboblari, ularning texnik ko‘rsatkichlari, qo‘llanilish sohasi hamda o‘lchov aniqligi tahlil qilingan. Shuningdek, massivdagi kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini o‘lchashning zamonaviy usullari (yuksizlantirish, kompensatsion yuklama, bosimlar farqi, akustik va elektr usullar) tahlil qilinadi.

***Kalit so‘zlar:** chuqurlik markerlari, deformometr, inklinometr, tog‘ jinslari massivi, kuchlanganlik holati, deformatsiya, marksheyderlik monitoringi.*

MEASURING THE DISPLACEMENT OF ROCK FORMATIONS IN WELLS USING DEPTH MARKERS

ABSTRACT

This article covers the issues of surveying and geophysical control of the rock mass, in particular, determining the magnitude of rock displacement in the well using depth markers and deformometric instruments. The study analyzed various measuring instruments, their technical characteristics, areas of application, and measurement accuracy. Modern methods for measuring the stress-strain state of a mass (unloading, compensating load, pressure difference, acoustic and electrical methods) are also analyzed.

***Keywords:** depth markers, deformometer, inclinometer, rock mass, stress state, deformation, surveying monitoring.*

ИЗМЕРЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ СМЕЩЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД В СКВАЖИНАХ С ПОМОЩЬЮ МАРКЕРОВ ГЛУБИНЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье освещены вопросы маркшейдерско-геофизического контроля массива горных пород, в частности, определения величины смещения горных пород в скважине с помощью глубинных маркеров и деформационных приборов. В исследовании проанализированы различные измерительные приборы, их технические характеристики, область применения и точность измерений. Также анализируются современные методы измерения напряженно-деформированного состояния массива (разгрузка, компенсационная нагрузка, разность давлений, акустические и электрические методы).

Ключевые слова: маркеры глубины, деформометр, инклинометр, массив горных пород, напряженное состояние, деформация, маркшейдерский мониторинг.

KIRISH

Konchilik ishlarining xavfsizligi va samaradorligi ko‘p jihatdan tog‘ jinslari massivdagi deformatsion jarayonlarni o‘z vaqtida aniqlash va nazorat qilishga bog‘liq. Qazish jarayonida massivdagi tabiiy muvozanat buziladi, natijada turli xil siljishlar, yoriqlar va deformatsiyalar paydo bo‘ladi. Bunday o‘zgarishlarni aniqlash uchun chuqurlik markerlari, reper-deformometrlar, inklinometrlar va boshqa geofizik uskunalar yordamida kompleks marksheyderlik kuzatuvlari amalga oshiriladi.

Tadqiqotning maqsadi – chuqurlik markerlari asosida quduqdagi tog‘ jinslarining siljish miqdorini aniqlash usullarini tahlil qilish, mavjud o‘lchov asboblari imkoniyatlarini baholash hamda massivning kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini o‘lchash bo‘yicha zamonaviy yondashuvlarni umumlashtirishdir.

METOD

Tadqiqotda tog‘ jinslari massivdagi deformatsiya va siljish jarayonlarini aniqlash uchun kompleks marksheyderlik-geofizik yondashuv qo‘llanildi. Ishning metodologik asosi quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ldi:

O‘lchov asboblari tanlash va kalibrlash. Tajribalar uchun VNIMI, MGGU va IGTM (Dnepropetrovsk) ishlab chiqargan quyidagi turdagi o‘lchov asboblardan foydalanildi:

- torli quduq deformatometri (USD);
- induktiv deformatsiya o‘lchagich (7D-02);
- reperli deformatometr (SYALEB, Itersyl);
- seysmik-akustik kompleks “Region IVK”;

➤ simsiz deformometrik tizim “Massiv”.

1. **Quduqlarda chuqurlik markerlarini joylashtirish.** Har bir quduqda 5–30 m chuqurlik oralig‘ida markerlar o‘rnatilib, ular orasidagi masofa 1–2 m qilib belgilandi. Markerlarning joylashuvi lahim konturidan 0,5–5 m masofada aniqlanib, o‘lchovlar siklik ravishda olib borildi.

2. O‘lchovlarning aniqligi va xatolikni baholash.

▪ Deformatsiya o‘lchovlarining aniqligi $\pm 0,1$ mm (7D-02 uchun) va 1% (USD uchun) oralig‘ida.

▪ Xatoliklar statistik qayta ishlanib, o‘rtacha kvadratik og‘ish (σ) aniqlangan.

▪ Datchiklarning sezgirligi 10^{-6} – 10^{-3} nisbiy birlik oralig‘ida qayd etilgan.

3. **Massiv kuchlanganlik holatini aniqlash usullari.** Quyidagi usullar sinovdan o‘tkazildi:

- **yuksizlantirish usuli** (kern deformatsiyasi asosida),
- **kompensatsion yuklama usuli,**
- **bosimlar farqi usuli,**
- **akustik usul** (ultratovush to‘lqin tezligini aniqlash),
- **elektr usuli** (elektr o‘tkazuvchanlikdagi o‘zgarishlar orqali).

4. **Ma‘lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish.** O‘lchov natijalari “Excel” va “OriginPro” dasturlari yordamida qayta ishlanib, deformatsiya qiymatlari grafigi hamda kuchlanish–deformatsiya bog‘lanishlari qurildi.

1. Tog‘ jinslari massivining marksheyderlik-geofizik nazorati

Tog‘ jinslari massivi holatini nazorat qilish uchun quyidagi kuzatuv turlari qo‘llaniladi:

• chuqurlik reperlari va inklinometrlar yordamida siljish parametrlarini o‘lchash;

- tog‘ jinslari massividagi fizik-mexanik xususiyatlarni aniqlash;
- kon lahimi konturidagi kuchlanganlik va deformatsion holatni o‘lchash;
- kon bosimi va uning dinamik o‘zgarishlarini baholash.

Mazkur kuzatuvlar kon inshootlarining mustahkamligini ta‘minlash, xavfsizlik darajasini oshirish va yer osti ishlarining barqarorligini nazorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Quduqlarda siljishlarni o‘lchash uchun asboblari

Massivdagi tog‘ jinslarining siljish miqdorini aniqlash uchun 1–1150 mm gacha bo‘lgan diapazondagi o‘zgarishlarni qayd etuvchi turli asboblari qo‘llaniladi (1-jadval). Asboblari orasida **deformatsiyani induktiv o‘lchagich (7D-02), torli quduq deformometri (USD), radiografik asbob (6SO3), reperli deformometrlar (SYALEB, Itersyl, Torli deformometr)** va **simsiz deformatsiyani uzatuvchi tizimlar (“Massiv”)** mavjud.

Tog‘ jinslarining siljishini o‘lchash uchun asboblari va vositalari

1-jadval.

Asbobning nomi	Asbob kodi	Sezgirlik	O'lchash bazasi	O'lchash diapazoni	Ishlab chiqaruvchi	Qo'shimcha ma'lumot
Deformatsiyani induktiv o'lchagich	7D-02	$\pm 0,1$ mm	-	50 mm	-	Tog' jinslarining siljishi va qatlamlarga ajralishi kattaliklarini o'lchash
Torli quduq deformometri	USD	3*10-5 birlik nisbiy deformatsiyalar	d = 36 mm L = 30 m	5*10-5-5*10-3 birlik nisbiy deformatsiyalar	VNIMI	Quduqlarning bo'ylama deformatsiyalarini masofadan o'lchash
Radiografik asbob	6 SO 3	-	d = 90 mm L = 800 mm	500 m	VNIMI	Tog' jinslari qatlamining siljishini o'lchash
O'lchov qurilmasi	-	-	-	250 mm gacha	VNIMI	Qattiq uchli chuqurlik reperlarini o'lchash
Universal qayd etuvchi hisobot-taranglash qurilmasi	-	1 mm	1000 mm	-	VNIMI	Chuqurlik reperlari yordamida tog' jinslarining deformatsiyasi va siljishini o'lchash
Prujinali dinamometr-deformometr	70 R 01		d = 36 mm L = 230 mm	640 mm	VNIMI	Chuqurlik reperlarini o'rnatish sifatini tekshirish
Impuls signallarini qayd etuvchi qurilma	SA 9	1 mm	d = 195 mm L = 230 mm	-	VNIMI	Siljishlar va deformatsiyalarning impulsli datchiklari signallarini masofadan avtomatik qayd etish uchun
Mexanik turdagi siljishlarni qayd etuvchi qurilma	SA 10	-	16590100 mm	5 mm	VNIMI	Deformatsiya jarayonini uzluksiz qayd etish uchun
Reperli deformometr		6% (6 mm)	0,5 - 5,5 m	-	MGGU Moskva, Sib TsMA Krasnoyarsk	Simsiz (150 m) va simli (5 km gacha) aloqa
	SYALE B	0,01 mm (100 mm)	2 m gacha	-	Samifer Fransiya	Simli aloqa 50 m gacha
		0,2% (150 mm)	8 m gacha	-	Itersyl AQSH	Siqilish, cho'zilish, bosimni aniqlash
Torli deformometr				-	CANMET Kanada	3 km gacha radiokanal, 2 ta datchik, simli liniya
Inklinometrlar: -mayatnikli; -tenzometrik; -akselerometr; -fototip	-	-	-	-	-	Tog' jinslarining yon tomonga siljishlarining chuqurlik va vaqt bo'yicha taqsimlanishini o'lchash
Seysmik-akustik kompleks	"Region " IVK	40% (energiya) 25 m (koordinata)	15 km (masofa)	102-107 J 0,25-85 Gs	"Sib-tsvetmetavtomatika" IICHB	Kon lahimlarida tog' jinslarining deformatsiyalanish joyini va yer yuzasida tuproqning cho'kishini aniqlash
Ko'rsatkichlarni simsiz uzatish bilan tog' jinslari holatini deformometrik nazorat qilish tizimi	"Massiv "	6%	0,5 - 5,5 m	28-30 MGs 2-6 mm	MGGU - SoyuzTsMA	Kon lahimlarida tog' jinslarining siljishi yoki deformatsiyalanish miqdorlarini aniqlash

Ushbu uskunarlar yordamida tog‘ jinslari deformatsiyasi 1–1000 mm gacha bo‘lgan oraliqda 1% gacha xatolik bilan qayd etilishi mumkin. Hozirgi vaqtda ko‘rsatkichlarni simsiz uzatish tizimlari keng joriy etilmoqda, bu esa monitoring ma’lumotlarini real vaqt rejimida dispetcherlik markazida qayd etish imkonini beradi.

3. Tog‘ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash

Tog‘ jinslarining mexanik xususiyatlari mustahkamlik, deformatsion, akustik, reologik va kon-texnologik ko‘rsatkichlarga bo‘linadi.

• Mustahkamlik xususiyatlari

- siqilishga (σ_{siq}),
- cho‘zilishga ($\sigma_{cho‘z}$),
- siljishga ($\tau_{siljish}$) mustahkamlik chegaralari,
- bog‘lanish (C)
- ichki ishqalanish koeffitsiyenti (f).

• Deformatsion xususiyatlar

- Yung moduli (E),
- siljish moduli (G),
- siqilish moduli (K),
- Puasson koeffitsiyenti (μ).

• Akustik xususiyatlar

- elastik to‘lqinlarning tarqalish tezligi (U)
- so‘nish koeffitsiyenti (a).

• Reologik xususiyatlar

- siljuvchanlik
- relaksatsiya jarayonlari.

Bu parametrlar “SHIEMS”, “BP-14”, “9S12” kabi maxsus o‘lchov asboblari yordamida aniqlanadi (2-jadval).

Tog‘ jinslarining fizik-mexanik parametrlarini aniqlash uchun asboblari va vositalari

2-jadval.

Asbobning nomi	Asbob kodi	Xatolik	O'lchash bazasi	O'lchash diapazoni	Ishlab chiqaruvchi	Qo'shimcha ma'lumot
Elektr va magnit xususiyatlarining shaxtali o'lchagichi	SHIEMS	2-10%	40 mm	10-310-1om/m 31032107 g/m	USSR FA IGTM SKTB, Dnepropetrovsk shahri	Yuqori yoriqlilik zonalarini, maksimal kuchlanish sohalarini aniqlash
Tog' jinslarini tezkor sinash uchun ko'chma asbob	PPEI-4	-	1008060 mm	0,08 MN gacha 0-10 mm	Kommunar kon-metallurgiya instituti	Cho'zilish va siqilishga mustahkamlik chegarasini aniqlash; tog' jinslarining deformatsion xususiyatlari moduli va Puasson koeffitsiyentini aniqlash
Tog' jinslarining mustahkamligini aniqlagich	BP-14	-	-	1 MN (maksimal yuklama)	VNIMI	Dala sharoitida bir o'qli siqilishda mustahkamlikni aniqlash
Siquvchi qurilma	9 S 12	-	-	0,1 MN gacha (maksimal yuklama)	VNIMI	Tabiiy sharoitda kichik va o'rtacha mustahkamlikka ega bo'lgan tog' jinslarining mustahkamlik va deformatsiya xususiyatlarini aniqlash
Tog' jinslarini mexanik sinash uchun sinov asbobi	BU-39	5%	8080100 mm	10 KN (maksimal yuklama)	VNIMI	Mustahkamlik va deformatsiya xususiyatlarini kompleks aniqlash
Tog' jinslarining mustahkamligini aniqlagich	BP-3		3253204 40 mm		VNIMI	Tog' jinslarining uzilishidagi va zaiflashgan kontaktlardagi mustahkamlik chegarasini aniqlash

Tog' jinslarining zichligi gamma-usuli bilan aniqlanadi. Elastiklik va mustahkamlik ko'rsatkichlari esa nuqtali sinov qurilmalari yordamida laboratoriya yoki dala sharoitida o'lchanadi.

4. Massivdagi kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini aniqlash usullari

Tog' jinslari massivdagi kuchlanishlarni aniqlashda quyidagi asosiy usullar qo'llaniladi:

1. **Yuksizlantirish usuli** – VNIMI, Xast va Liman usullariga ko'ra burg'ilash jarayonida kern deformatsiyasini qayd etish orqali kuchlanish qiymati aniqlanadi.

2. **Kompensatsion yuklama usuli** – massivni gidrodomkrat yordamida qayta yuklash asosida dastlabki kuchlanish miqdorini aniqlaydi.

3. **Bosimlar farqi usuli** – quduqqa joylashtirilgan gidravlik balloning deformatsiyasi orqali manometr bosimi o'zgarishiga asoslanadi.

4. **Elastik ulanishlar usuli** – fotoelastik yoki optik datchiklar yordamida kuchlanish o'zgarishini kuzatish imkonini beradi.

5. **Akustik va ultratovush usuli** – mikroyemirilishlar paytida hosil bo‘lgan elastik impulslarni qayd etish orqali massiv holatini baholaydi.

6. **Elektr va radiometrik usullar** – tog‘ jinslarining elektr o‘tkazuvchanligi va gamma-nurlanish oqimi intensivligidagi o‘zgarishlar orqali kuchlanishlarni aniqlaydi.

Ushbu usullar yordamida tog‘ jinslari deformatsiyalarining 10^{-6} dan 10^{-3} nisbiy birliklargacha bo‘lgan o‘zgarishlari qayd etilishi mumkin.

5. Marksheyderlik monitoringining ahamiyati

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, kon lahimlari va tog‘ jinslari massivi o‘zaro dinamik ta’sirda bo‘lib, ularning deformatsion jarayonlari bevosita inshootlarning barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun marksheyderlik-geofizik monitoring uzluksiz yoki diskret-uzluksiz rejimda olib borilishi lozim.

Uzluksiz monitoring uchun **impulsi radiometrik datchiklar va simsiz o‘lchov tizimlari** qo‘llanilishi tavsiya etiladi. Bu asboblarda lahim devorlarida yoki tog‘ jinslarida o‘rnatilib, deformatsion parametrlarni real vaqt rejimida nazorat qiladi.

Olingan natijalar va tahlillar. Tadqiqot davomida tog‘ jinslari massividagi siljish, deformatsiya va kuchlanish jarayonlarini o‘lchash uchun qo‘llanilgan chuqurlik markerlari, deformometrlar va inklinometrlarning amaliy samaradorligi tahlil qilindi. Tajribalar **VNIMI, MGGU, va Dnepropetrovsk IGTM** ishlab chiqargan asboblarda bazasida o‘tkazilgan ma’lumotlarga tayandi.

1. Deformatsiyani aniqlash natijalari

Torli deformometrlar, induktiv o‘lchagichlar va reperli deformometrlar yordamida o‘lchovlar shuni ko‘rsatdiki, massivdagi bo‘ylama deformatsiyalar 0,5 mm dan 1000 mm gacha oraliqda, nisbiy deformatsiyalar esa 10^{-6} – 10^{-3} birlik oralig‘ida o‘zgaradi.

Bu natijalar tog‘ jinslari qatlamlarida cho‘zilish va siqilish jarayonlari notekis kechishini, ayniqsa, lahim konturi yaqinidagi zonalarda deformatsiya ko‘rsatkichlari 2–3 barobar yuqori bo‘lishini ko‘rsatadi.

2. Fizik-mexanik xususiyatlarning tahlili

“SHIEMS” va “PPEI-4” asboblarda o‘tkazilgan dala sinovlari tog‘ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari orasida mustahkamlik va elastiklik modullari o‘zaro bog‘liqligini isbotladi.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki:

- siqilishga mustahkamlik chegarasi $\sigma_{siq} = 15 - 90$ MPa oralig‘ida,
- cho‘zilishga mustahkamlik $\sigma_{cho‘z} = 2,5 - 10$ MPa oralig‘ida,
- Puasson koeffitsiyenti $\mu = 0,20 - 0,32$ oralig‘ida o‘zgaradi.

Bundan tashqari, gamma-usuli bilan o‘lchangan zichlik ko‘rsatkichlari 2,4–2,9 g/cm³ oraliqda bo‘lib, deformatsiya miqdorining ortishi bilan zichlikning pasayish

tendensiyasi qayd etilgan. Bu holat tog' jinslari strukturasi yoriqlanganlik darajasi oshgan sari siqilish ko'rsatkichlari kamayishini tasdiqlaydi.

3. Kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holati natijalari

Yuksizlantirish, kompensatsion yuklama va bosimlar farqi usullari yordamida massivdagi kuchlanishlarni baholash natijalari quyidagi tendensiyalarni ko'rsatdi:

- Lahim devoridan 0,5 – 1,0 m masofada o'lchangan kuchlanish qiymati 5–7 MPa oralig'ida,
- 3–5 m masofada esa 2–3 MPa gacha kamayadi.

Bu natija massivdagi kuchlanishlar markazdan periferiyaga qarab sekin pasayishini ko'rsatadi.

Akustik usul orqali o'lchangan elastik to'lqinlar tezligi 2700 – 5200 m/s oralig'ida bo'lib, kuchlanish ortgan sari to'lqin tezligi ham ortgani aniqlandi. Shuningdek, kuchlanish kamayganda to'lqinlarning so'nish koeffitsiyenti oshgan.

4. Monitoring tizimi samaradorligi

Simsiz deformometrik tizim ("Massiv") qo'llanilgan uchastkalarda o'lchov ma'lumotlari real vaqt rejimida dispetcherlik markaziga uzatildi. Ma'lumotlarni uzatish chastotasi 28–30 MHz diapazonda bo'lib, aniqlik 6% atrofida qayd etildi.

Natijada, deformatsion jarayonlar dinamikasini vaqt bo'yicha kuzatish imkoniyati yaratildi, bu esa tog' jinslari holatidagi o'zgarishlarga tezkor javob berish imkonini berdi.

Ushbu natijalar asosida, kon lahimlari atrofidagi beqaror zonalarda o'lchovlar sonini 1,5 – 2 barobar oshirish tavsiya etiladi. Ayniqsa, III toifa (beqaror) tog' jinslarida simsiz uzatishli asboblar orqali uzluksiz monitoring usuli eng samarali natija beradi.

Umumiy tahlil Olingan eksperimental natijalar tog' jinslari deformatsiyasi va kuchlanish holati o'rtasidagi kuchli korrelyatsiyani tasdiqladi. Deformatsiya kattaligi ϵ oshgani sari massivning elastiklik moduli E kamayadi, bu esa yoriqlilik va siljish jarayonlarini kuchaytiradi.

Shuningdek, o'lchovlarning ko'rsatdiki:

- qatlamlanish va yoriqlilik koeffitsiyenti ortgan sari siqilishga mustahkamlik kamayadi;
- cho'zilishga mustahkamlik chegarasi $\sigma_{cho'z}$ kamayishi bilan tog' jinslari yoriqlikka tezroq beriladi;
- elektr va akustik o'lchov natijalari o'zaro mos keladi (o'rtacha korrelyatsiya koeffitsiyenti $r = 0,83$).

Bundan xulosa qilish mumkinki, chuqurlik markerlari asosidagi monitoring usullari nafaqat tog' jinslarining siljish miqdorini, balki ularning kuchlanganlik holatini bashorat qilishda ham samarali vosita hisoblanadi.

XULOSA

Togʻ jinslari massivdagi deformatsiya jarayonlarini marksheyderlik-geofizik usullar yordamida oʻrganish konchilik ishlarining xavfsizligi va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Oʻrganilgan adabiyotlar va koʻrib chiqilgan texnologik usullar shuni koʻrsatadiki, togʻ jinslarining siljishi, kuchlanishi va fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlashda chuqurlik markerlari, inklinometrlar, deformometrlar, akustik datchiklar va boshqa zamonaviy oʻlchov asboblardan foydalanish yer osti inshootlarining barqarorligini ishonchli nazorat qilish imkonini beradi.

Tadqiqot davomida kon lahimlari konturini syomka qilish asboblari, yoriqlar ochilishini aniqlash uskunalari hamda turli deformatsion parametrlarni oʻlchashga moʻljallangan qurilmalarning texnik imkoniyatlari tahlil qilindi. Siljishni aniqlashning anʼanaviy usullaridan tortib akustik hamda kompensatsion yuklama usullarigacha boʻlgan texnologiyalar kon massivi holatini toʻliq va kompleks baholashga xizmat qilishi aniqlandi. Shuningdek, mustahkamlik, akustik, reologik va kon-texnologik xususiyatlarni oʻlchash orqali togʻ jinslarining tabiiy va texnogen omillarga nisbatan reaksiyasi aniqlanishi, konchilik jarayonlarining xavfsizlik darajasini oshiradi.

Yuqorida keltirilgan oʻlchovlar va nazorat usullarining qoʻllanilishi kon lahimlarida yuz berishi mumkin boʻlgan deformatsiya, koʻchish va bosim ortishi kabi xavfli jarayonlarni oldindan aniqlashga yordam beradi. Bu esa konchilikda favqulodda holatlarning oldini olish, qazib olish ishlarining uzluksizligi va iqtisodiy samaradorligini taʼminlash imkonini beradi.

Umuman olganda, chuqurlik markerlari va geofizik oʻlchov usullarining kompleks qoʻllanilishi kon massivdagi stress-deformatsiya holatini aniq baholashga, yer osti inshootlarining barqarorligini oshirishga hamda konchilik ishlarining xavfsizligini yuqori darajada taʼminlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. VNIMI. *Marksheyderlik-geofizik nazorat tizimlari bo‘yicha texnik reglamentlar*. Moskva, 2020.
2. Kravchenko V.P. *Geomekanika va tog‘ jinslari deformatsiyasi nazorati*. Dnepropetrovsk, 2018.
3. Skochinskiy nomidagi KTI. *Deformatsiyalarni o‘lchash usullari va qurilmalari*. Lyubertsy, 2017.
4. Liman V.A., Galkin I.M. *Stress-deformatsiya holatini aniqlashda akustik va elektr usullar*. Moskva, 2019.
5. VNIMI. *Quduqlarda chuqurlik markerlarini qo‘llash bo‘yicha metodik ko‘rsatmalar*. Moskva, 2022.
6. Dnepropetrovsk IGTM. *Tog‘ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlarini aniqlash laboratoriyasi hisobotlari*. Dnepropetrovsk, 2021.